

ITALY

ITALY

**RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA MUTLAQ HUQUQLARNING
YANGI TALQINI VA ULARNING HUQUQIY KAFOLATLAR****Komilova Roza Hamrobek qizi**

Davlat boshqaruvi huquqi yo'nalishi magistranti

Toshkent davlat yuridik universiteti

e-mail: hamrayevvnaa@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.2034665510.5281/zenodo.20226137>

O'zbek tilida annotatsiya. Tezisdagi raqamli transformatsiya sharoitida mutlaq huquqlarning mazmuni qayta talqin qilinib, ularning obyekti, subyekti va amalga oshirish mexanizmlarida yuz berayotgan o'zgarishlar tahlil etiladi. Tadqiqot normativ-huquqiy tahlil, qiyosiy yondashuv va doktrinal umumlashtirish metodlariga tayangan. Ilmiy yangilik mutlaq huquqlarni raqamli muhitdagi identifikatsiya, nazorat va isbotlash vositalari bilan bog'liq kafolatlar tizimini konseptual asoslashdadir.

Аннотация на русском языке. В тезисе анализируется новая интерпретация абсолютных прав в условиях цифровой трансформации, включая изменения в объекте, субъекте и механизмах осуществления. Методология основана на нормативно-правовом анализе, сравнительно-правовом подходе и доктринальном обобщении. Научная новизна заключается в концептуальном обосновании системы гарантий абсолютных прав в цифровой среде через инструменты идентификации, контроля и доказывания, обеспечивающие устойчивость правового режима.

Abstract in English. The thesis examines a renewed interpretation of absolute rights under digital transformation, focusing on shifts in their

object, subject, and enforcement mechanisms. The study employs normative legal analysis, comparative reasoning, and doctrinal synthesis. Its novelty lies in conceptualizing a system of legal guarantees for absolute rights in the digital environment, grounded in identification, control, and evidentiary tools that support stable legal regimes and effective protection against technologically mediated infringements.

Kalit so'zlar (o'zbek): mutlaq huquqlar; raqamli transformatsiya; huquqiy kafolatlar; raqamli aktivlar; identifikatsiya; elektron dalillar; huquqni muhofaza qilish

Ключевые слова (rus): абсолютные права; цифровая трансформация; правовые гарантии; цифровые активы; идентификация; электронные доказательства; правовая охрана

Keywords (ingliz): absolute rights; digital transformation; legal guarantees; digital assets; digital identification; electronic evidence; legal protection

Raqamli transformatsiya huquqning klassik institutlariga “yangi obyektlar”ni qo‘shish bilangina cheklanmay, mutlaq huquqlarning o‘ziga xos tabiatini ham qayta anglashni talab qilmoqda. Mutlaq huquqlar odatda barcha uchinchi shaxslar uchun majburiy bo‘lgan, egasiga esa o‘ziga xos ustunlik beradigan huquqlar sifatida talqin qilinadi; ular ash-yoviy huquqlar, shaxsiy nomoddiy ne‘matlarga bo‘lgan huquqlar, shuningdek ayrim mutlaq tusdagi intellektual huquqlar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Biroq raqamli muhitda huquqning “mutlaqligi” amalda texnologik arxitektura, platforma qoidalari, identifikatsiya protokollari va dalillash standartlariga qattiq bog‘lanadi. Shu sababli mutlaq huquqlarni raqamli transformatsiya sharoitida yangi talqin qilish, bir tomondan, huquq subyekting irodasi va manfaatini, ikkinchi tomondan esa raqamli infratuzilma orqali huquqni amalga oshirishning real imkoniyatlarini uyg‘unlashtiradigan yondashuvni talab etadi.

Mutlaq huquqning klassik modelida obyekt ash-yoviy dunyoda joylashgan, chegaralanadigan va uchinchi shaxslar tomonidan sezilarli tarzda egallanishi yoki buzilishi mumkin bo‘lgan ne‘matdir. Raqamli transformatsiya esa obyektlar spektrini kengaytiradi: raqamli aktivlar, ma‘lumotlar to‘plamlari, akkauntlar, identifikatorlar, tokenlashtirilgan qiymatlar, platforma ichidagi “virtual mulk” kabi hodisalar huquqiy muomalaga kirib kelmoqda. Bu obyektlar ko‘pincha moddiy tashuvchidan ajralgan, nusxalanishi oson, chegarasi esa texnik vositalar bilan belgilanadigan bo‘ladi. Natijada mutlaq huquqning obyekt bilan bog‘liqligi “fizik egalik” emas, balki kirish, boshqarish va nazorat qilish imkoniyatlari orqali ifodalanadi. Shu nuqtada huquqiy talqin ikki yo‘nalishda rivojlanadi: birinchisi, klassik obyektlarni (mulk, shaxsiy hayot daxlsizligi, sha‘n va qadr-qimmat) raqamli muhitda buzish usullarini inobatga olgan holda himoya qilishni kuchaytirish; ikkinchisi, yangi raqamli obyektlarni huquqiy tizimga kiritishda ularni ash-yoviy huquqlar yoki majburiyat huquqi konstruktsiyalari doirasida to‘g‘ri joylashtirishdir. Doktrinada ash-yoviy huquqlarning mutlaq xarakteri va ularni himoya qilishning erga omnes modeli asosiy mezon bo‘lib qolayotgan bo‘lsa-da, raqamli obyektlar bo‘yicha “mutlaqlik” ko‘pincha texnik cheklovlar bilan shartlangan “nazorat huquqi” ko‘rinishida namoyon bo‘ladi [1].

Mutlaq huquqlarning yangi talqinida subyekt masalasi ham murakkablashadi. Raqamli muhitda shaxsning huquq subyekti sifatidagi aniqligi elektron identifikatsiya, autentifikatsiya va vakolatlarni boshqarish tizimlari orqali ta‘minlanadi. Shaxsning o‘zi, uning vakili, uning nomidan harakat qiluvchi avtomatlashtirilgan agent (masalan, dasturiy bot), hamda platforma operatorining

aralashuvi huquqni amalga oshirish jarayonini ko'p qatlamli qiladi. Bunday sharoitda mutlaq huquq egasini aniqlash nafaqat fuqarolik-huquqiy, balki protsessual-huquqiy kafolatlar bilan ham mustahkamlanishi lozim, chunki identifikatsiyadagi xato huquqni amalga oshirishga to'sqinlik qiladi yoki uchinchi shaxslar uchun asossiz cheklovlar keltirib chiqaradi. Shu bois raqamli identifikatsiya vositalarining ishonchliligi, ularni tan olish tartibi, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish hamda identifikatsiya natijalarining sudda dalil sifatida baholanish mezonlari mutlaq huquqlarning kafolatlari tizimiga kiradi [2].

Mutlaq huquqlarni raqamli muhitda amalga oshirish, odatda, uch bosqichda ro'y beradi: kirishni tashkil etish, nazoratni saqlash va buzilish holatida tiklash. Kirishni tashkil etish bosqichida huquq egasi o'z resursiga kim, qachon va qanday shartlarda kirishini belgilaydi; raqamli muhitda bu shartlar ko'pincha platforma sozlamalari, litsenziya shartlari, API cheklovlari va shifrlash mexanizmlari bilan ifodalanadi. Nazoratni saqlash bosqichida loglar, audit izlari, versiyalash, raqamli imzo va vaqt tamg'asi kabi vositalar huquq egasiga "egalik"ning raqamli ekvivalentini beradi. Tiklash bosqichida esa sud himoyasi, huquqbuzarlikni to'xtatish, noqonuniy kontentni olib tashlash, akkauntni qaytarish, zararni qoplash kabi chora-tadbirlar qo'llanadi; bu yerda protsessual mexanizmlar va elektron dalillarning maqomi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shunday qilib, mutlaq huquqning real "ishlash"i ko'pincha texnik va huquqiy vositalarning uyg'unligiga tayanadi, bu esa huquqiy kafolatlar doirasini kengaytiradi.

Huquqiy kafolatlar masalasida raqamli transformatsiya ikki qarama-qarshi xavfni yuzaga chiqaradi. Birinchi xavf, huquqning mutlaqligi platforma qoidalari bilan "xususiyashtirib" yuborilishi, ya'ni huquqni amalga oshirish shartlari ommaviy huquq tamoyillaridan ko'ra xizmat ko'rsatuvchi subyektning shartlariga ko'proq bog'lanib qolishidir. Ikkinchi xavf, texnologik neytrallikni noto'g'ri tushunish oqibatida huquqiy tartibot raqamli buzilishlarning real mexanizmlarini qamrab ololmay qolishi, natijada himoya formal bo'lib qolishidir. Shu bois kafolatlar tizimi kamida uch darajada qurilishi lozim: normativ daraja (huquq va majburiyatlar, taqiqlar, javobgarlik), institutsional daraja (vakolatli organlar, muhofaza mexanizmlari, nizolarni hal etish), hamda isbotlash va ijro darajasi (elektron dalillar, tezkor ta'minot choralar, transchegaraviy hamkorlik). Raqamli muhitda ayniqsa isbotlash va ijro darajasi sust bo'lsa, normativ darajadagi mutlaq huquq deklarativ tusga aylanadi [3].

Elektron dalillar mutlaq huquqlar kafolatlarining markaziy bo'g'iniga aylanmoqda. Raqamli huquqbuzarliklar ko'pincha tez sodir bo'ladi, izlar esa serverlarda yoki uchinchi shaxslarda saqlanadi, shuning uchun dalillarni tezda qayd etish va saqlash mexanizmlari muhim. Vaqt tamg'asi, raqamli imzo, xesh-funksiyalar,

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

log fayllarning yaxlitligini tasdiqlash, elektron hujjat aylanishi orqali yaratilgan audit izlari kabi vositalar huquq egasining da'vosini asoslashda xizmat qiladi. Biroq bu vositalar huquqiy jihatdan tan olinishi va sud amaliyotida bir xil baholanishi kerak; aks holda texnik isbot huquqiy isbotga aylana olmaydi. Shu nuqtai nazardan, elektron dalillarni baholash mezonlari, ularni taqdim etish tartibi, ekspertiza instituti hamda dalillarni ta'minlash choralari mutlaq huquqlarni real kafolatlashning ajralmas qismi bo'lib qoladi [4].

Mutlaq huquqlarning yangi talqinida "mutlaqlik"ning o'zi ham muayyan darajada qayta o'lchanadi. Raqamli muhitda huquq egasi ko'pincha o'z huquqini to'liq amalga oshirish uchun oraliq infratuzilmalarga tayanadi: provayder, xosting, bulutli xizmat, platforma operatori. Bu subyektlar huquq egasiga nisbatan majburiyatlar olmasa ham, amalda huquqning taqdiriga ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun mutlaq huquqlar kafolatlari doirasida vositachilarning "ehtiyotkorlik standarti", bildirishnoma va munosabat bildirish tartiblari, huquqbuzarlikni to'xtatishga doir minimal texnik choralar, shuningdek asossiz cheklovlardan himoya mexanizmlari muvozanatli tarzda belgilanishi zarur. Mazkur yondashuv, bir tomondan, huquq egasining erga omnes himoyasini saqlaydi, ikkinchi tomondan esa raqamli muhitdagi xatoliklar (noto'g'ri bloklash, identifikatsiya xatosi) tufayli huquqiy muomalaga zarar yetkazish xavfini kamaytiradi [5].

O'zbekiston huquqiy tizimi nuqtai nazaridan raqamli transformatsiya jarayonida mutlaq huquqlarni kafolatlash uchun fuqarolik-huquqiy, ma'muriy va protsessual mexanizmlarning uyg'un ishlashi talab etiladi. Fuqarolik-huquqiy jihatdan huquqni tan olish, buzilishni to'xtatish, zarar va (zarur hollarda) kompensatsiya undirish kabi vositalar raqamli buzilishlar xususiyatiga mos tezkorlik bilan qo'llanishi lozim. Protsessual jihatdan esa da'voni ta'minlash choralari raqamli aktivlar va raqamli izlar tez yo'qolishi mumkinligini hisobga olib qo'llash, sud topshiriqlari orqali uchinchi shaxslardan elektron ma'lumotlarni so'rab olish, ekspertiza tayinlash amaliyotini standartlashtirish muhim. Shu bilan birga, raqamli muhitda huquqlarni muhofaza qilishda transchegaraviy element kuchayadi: serverlar, domenlar, platformalar boshqa yurisdiksiyada bo'lishi mumkin, bu esa xalqaro xususiy huquq, huquqiy yordam va hamkorlik mexanizmlariga ehtiyojni oshiradi. Natijada mutlaq huquqlarni kafolatlash milliy me'yorlar bilan bir qatorda tan olinadigan xalqaro yondashuvlar bilan ham moslashuvni talab etadi [6].

Tadqiqot natijasida quyidagi xulosalar shakllantirildi. Birinchidan, raqamli transformatsiya sharoitida mutlaq huquqlarni yangi talqin qilish ularning obyektini "kirish va nazorat qilinadigan raqamli resurs" sifatida ko'rishga, subyektni esa elektron identifikatsiya va vakolatlarni boshqarish tizimlari orqali aniqlashga tayanuvchi konsepsiyani talab etadi. Ikkinchidan, huquqiy kafolatlar tizimi faqat

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

moddiy-huquqiy normalar bilan cheklanmasdan, elektron dalillar, tezkor ta'minot choralari va ijro mexanizmlarini ham qamrab olgan kompleks tuzilma bo'lishi zarur. Uchinchidan, raqamli infratuzilma vositachilarining amaliy ta'siri inobatga olinib, ularning xatti-harakatlari uchun muvozanatli ehtiyotkorlik standartlari va shaffof tartiblar belgilanishi, bir vaqtning o'zida huquq egasining himoyasi va muomaladagi ishonch barqarorligi ta'minlanishi lozim. To'rtinchidan, raqamli muhitning transchegaraviy tabiati milliy kafolatlarni protsessual hamkorlik, tan olish va ijro mexanizmlari bilan mustahkamlashni taqozo etadi; shundagina mutlaq huquqlarning erga omnes himoyasi raqamli voqelikda samarali ishlaydi..

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Суханов Е. А. Гражданское право: в 4 т. Т. 1: Общая часть: учебник. Москва: Статут, 2019. 736 с.
- 2.Братусь С. Н. Субъекты гражданского права. Москва: Госюриздат, 1950. 367 с.
- 3.Lessig L. Code and Other Laws of Cyberspace. New York: Basic Books, 1999. 297 p.
- 4.Kuner C. Transborder Data Flows and Data Privacy Law. Oxford: Oxford University Press, 2013. 392 p.
- 5.Хужаев Ш. Т. Гражданско-правовые способы защиты субъективных прав: монография. Ташкент: TDYU nashriyoti, 2020. 248 б.
- 6.Рахмонқулов Х. Р. Фуқаролик ҳуқуқи. Умумий қисм: дарслик. Тошкент: Адолат, 2018. 560 б.

